

СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Тохинова Акбархан Тоирханович¹

старший преподаватель

Мухаммадиев Нодирбек Икрамович²

Студент группы 57-19 МТ

¹⁻²Ташкентский химико-технологический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6809493>

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2022

Accepted: 01st July 2022

Online: 08th July 2022

KEY WORDS

слова: *Предприятие, экономическая безопасность, рыночная экономика, внутренние и внешние риски.*

ABSTRACT

В данной статье приведены теоретические сведения о вопросах экономической безопасности в хозяйственной деятельности предприятий, ее обеспечении, внутренних и внешних рисках, их изучении.

Одной из наиболее важных при изучении угроз национальной безопасности является экономическая сфера. Изучение экономической безопасности всех субъектов предпринимательской и других видов деятельности предприятий решающее значение для благоприятного развития государства с момента появления на земле человеческая цивилизация живёт в окружении постоянных угроз, исходящих извне и существующих внутри его сообщества. Эти угрозы исходят от различного рода источников опасности.

Опасность объективно существующая возможность негативного воздействия на социальный организм в результате, которого ему может быть применён какой-либо ущерб, вред, ухудшающий его состояние, придающий его развитию нежелательные динамику

или параметры (характер, темпы, формы и т.д.).

Источники опасности - это условия и факторы, которые таят в себе и при определённых условиях сами по себе либо в различной совокупности обнаруживают враждебные намерения. По степени вероятности различаются реальная и потенциальная опасность. По характеру адресной направленности и роли субъективного фактора возникновения неблагоприятных условиях можно выделить:

- вызов, совокупность обстоятельств, не обязательно конкретно угрожающего характера, но безусловно требующих реагировать на них;
- риск, возможность возникновения неблагоприятных и нежелательных последствий деятельности самого субъекта;
- опасность, вполне осознаваемая, но не фатальная вероятность нанесения

вреда кому-либо определяемая наличием объективных и субъективных факторов;

- угроза - наиболее конкретная и непосредственная форма опасности или совокупность условий и факторов, создающих опасность интересам граждан, общества и государства, а также национальным ценностям и национальному образу жизни.

По уровню опасности могут быть: международные; национальные, локальные; частные.

В XVII-XVIII веках, практически во всех странах утверждается точка зрения, что государство имеет своей главной целью общее благосостояние и безопасность. Поэтому термин «безопасность» в это время новую трактовку, состояние, ситуация спокойствия, появляющаяся в результате отсутствия реальной опасности (как физической, так и моральной) а также материальные, экономические, политические условия соответствующие органы и организации, способствующие созданию данной ситуации.

В соответствии с видами опасности пространственно- географическим взаимодействием социальных организмов связано наличие следующих относительно самостоятельных геополитических уровней безопасности: международная (глобальная и региональная) безопасность; национальная (государственная) безопасность. Различные аспекты последней подчёркиваются понятиями, национальная безопасность, национально-государственная безопасность, федеральная

безопасность, общественная безопасность.

На всех этапах развития экономики основным звеном являлось предприятие. Именно на предприятии осуществляется производство продукции, происходит непосредственная связь работника со средствами производства. Под самостоятельным промышленным предприятием понимается производственная единица, обладающая производственно-техническим единством, организационно- административной и хозяйственной самостоятельностью.

Экономическая безопасность предприятия это состояние его защищённости от негативного влияния внешних и внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, при котором обеспечивается устойчивая реализация основных коммерческих интересов и целей уставной деятельности.

Для каждого предприятия «внешние» и «внутренние» угрозы сугубо индивидуальны. Вместе с тем на наш взгляд, указанные категории включают отдельные элементы, которые приемлемы практически к любому субъекту хозяйственной деятельности.

К внешним угрозам и дестабилизирующим факторам можно отнести противоправную деятельность криминальных структур, конкурентов, фирм и частных лиц, занимающихся промышленным шпионажем либо мошенничеством, несостоятельных деловых партнёров, ранее уволенных за различные проступки сотрудников предприятия, а также правонарушения со стороны коррумпированных

элементов из числа представителей контролирующих и правоохранительных органов.

К внутренним угрозам и дестабилизирующим фактором относятся действия или бездействия (в том числе умышленные и неумышленные) сотрудников предприятия, противоречащие интересам его коммерческой деятельности, следствием которых могут быть нанесение экономического ущерба компании, утечка или утрата информационных ресурсов (в том числе сведений, составляющих коммерческую тайну и или конфиденциальную информацию), подрыв её делового имиджа в бизнес-кругах, возникновение проблем во взаимоотношениях с реальными и потенциальными партнёрами (вплоть до утраты важных контрактов), конфликтных ситуаций с представителями криминальной среды, конкурентами, контролирующими и правоохранительными органами, производственный травматизм или гибель персонала и т.д.

Количественный и качественный анализ перечисленных выше угроз позволяет сделать вывод о том, что надёжная защита экономики любой оценке уровня экономической безопасности предприятия, который может быть назван ресурсно-функциональным.

В соответствии с этим подходом оценка уровня экономической безопасности предприятия осуществляется на основе оценки состояния использования корпоративных ресурсов по специальным критериям. При этом в качестве корпоративных ресурсов

рассматриваются факторы бизнеса, используемые владельцами и менеджерами предприятия для выполнения целей бизнеса. В соответствии с ресурсно-функциональным подходом наиболее эффективное использование корпоративных ресурсов, необходимое для выполнения целей данного бизнеса, достигается путем предотвращения угроз негативных воздействий на экономическую безопасность предприятия и достижения следующих основных функциональных целей экономической безопасности предприятия:

- ☒ обеспечение высокой финансовой эффективности работы предприятия, его финансовой устойчивости и независимости;
- ☒ обеспечение технологической независимости предприятия и достижение высокой конкурентоспособности его технологического потенциала;
- ☒ высокая эффективность менеджмента предприятия, оптимальность и эффективность его организационной структуры;
- ☒ высокий уровень квалификации персонала предприятия и его интеллектуального потенциала, эффективность корпоративных НИОКР;
- ☒ высокий уровень экологичности работы предприятия, минимизация разрушительного влияния результатов деятельности на состояние окружающей среды;
- ☒ качественная правовая защищённость всех аспектов деятельности предприятия;
- ☒ обеспечение защиты информационной среды предприятия,

коммерческой тайны и достижение высокого уровня информационного обеспечения работы всех его служб;

□ обеспечение безопасности персонала предприятия, его капитала, имущества и коммерческих интересов.

В.В. Шлыковым предложено использовать для оценки экономической безопасности предприятия подход, отражающий принципы и условия программно-целевого управления и развития. В соответствии с этим подходом оценка экономической безопасности предприятия основывается на интегрированной совокупности показателей, определяющих экономическую безопасность.

Прибыль предприятия - ее абсолютная величина или результаты ее соотношения с затраченными ресурсами - может рассматриваться в качестве предпосылки для заключения об экономической безопасности предприятия.

Опасности и угрозы могут классифицироваться и по объекту посягательства: персоналу, имуществу, технике, информации, технологиям, деловому реноме и т.д. Но природе их возникновения можно выделить: политические, экономические, техногенные, правовые, криминальные, экологические, конкурентные, контрагентские.

В зависимости от величины потерь или ущерба, к которому может привести действие деструктивного фактора, опасности и угрозы можно подразделить на вызывающие трудности, значительные и катастрофические. А по степени вероятности невероятные,

маловероятные, вероятные, весьма вероятные, вполне вероятные. В.П. Мак-Мак подразделяет угрозы по признаку их отдаленности по времени: непосредственная, близкая (до 1 года) далекая (свыше 1 года) и в пространстве: на территории предприятия; прилегающей к предприятию; на территории региона, страны; на зарубежной территории.

Наибольшее распространение в науке получило выделение опасностей и угроз в зависимости от сферы их возникновения. По этому признаку различают внутренние и внешние. Внешние опасности и угрозы возникают за пределами предприятия. Они не связаны с его производственной деятельностью. Как правило, это такое изменение окружающей среды, которое может нанести предприятию ущерб.

Внутренние факторы связаны с хозяйственной деятельностью предприятия, его персонала. Они обусловлены теми процессами, которые возникают в ходе производства и реализации продукции и могут оказать свое влияние на результаты бизнеса. Наиболее значительными из них являются: качество планирования и принятия решения, соблюдение технологии, организация труда и работа с персоналом, финансовая политика предприятия, дисциплина и многие другие. Как внутренних, так и внешних факторов риска огромное количество.

Это обусловлено, прежде всего, тем разнообразием связей и отношений, в которые обязательно вступает предприятие. В ходе материальных, финансовых, информационных, кадровых и других связей происходит обмен, потребление и перемещение

сырья, материалов, комплектующих изделий, машин, оборудования, инвестиций, технологий, денежных средств и т.д. Все эти связи и отношения возникают в конкретных политических, социально-экономических, природно-климатических и других условиях, которые сложились как в масштабах всей страны, так и на уровне определенного конкретного региона. Именно конкретная ситуация в том или ином населенном пункте, регионе, где действует предприятие, может оказать существенное влияние на результаты хозяйственной деятельности.

К факторам, влияющим на результаты хозяйственной деятельности, могут быть отнесены: состояние предпринимательской среды, наличие местных сырьевых и энергетических ресурсов, развитие транспортных и других коммуникаций, наполняемость рынка, состояние конкурентов, наличие свободных трудовых ресурсов, уровень их профессиональной подготовленности, уровень социальной и политической напряженности, ориентировка населения на производительный труд, уровень жизни населения, его платежеспособность, криминализация хозяйственной жизни (коррупционность чиновников, рэкет, экономическая преступность) многие другие.

Все внешние факторы, влияющие на экономическую безопасность предприятия, можно сгруппировать, выделив: политические, социально-экономические, экологические, научно-технические и технологические, юридические, природно-климатические, демографические, криминалистические и другие.

Одним из наиболее значимых элементов системы безопасности предприятия является механизм ее обеспечения, который представляет собой совокупность законодательных актов, правовых норм, побудительных мотивов и стимулов, методов, мер, сил и средств, с помощью которых обеспечивается достижения целей безопасности и решения стоящих задач. Основное назначение механизма обеспечения экономической безопасности предприятий заключается в создании и реализации условий, обеспечивающих экономическую безопасность предприятия. Эти условия определены исходя из критерия экономической безопасности и ее уровня. Действие механизма должно быть направлено на обеспечение экономической безопасности в деятельности предприятий, как в настоящее время, так и на перспективу. Рели в первом случае доминируют такие условия обеспечения экономической безопасности, как минимизация затрат и расширение сферы использования услуг предприятий инфраструктуры, то во втором - эта адаптация к нововведениям, расширение производства и его диверсификация. Минимизация затрат предприятия рассматривается как комплексное понятие, включающее минимизацию постоянных и переменных издержек на реализацию продукции. Повышенное внимание к переменным издержкам обусловлено также их ролью в получении прибыли, реализуемой посредством эффекта производственного рычага. Минимизацию затрат предприятия

предлагается обеспечить посредством несоответствий в использовании
повышения эффективности ресурсов.
использования ресурсов и устранения

References:

1. Isaxodjaev A., Rasulev A. Xufyona iqtisodiyot va iqtisodiy xavfsizlik. –T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2004, 157-bet
2. Абалкин Л. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение.// Вопросы экономики. 1994, №12, с. 45
3. Abulqosimov X.P. Iqtisodiy xavfsizlik. T.: Akademiya, 2006, 111 – b.